

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 136–137

MODERNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA PORÚCH FAGOCYTÓZY MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF PHAGOCYTOSIS DISORDERS

Veronika Mrázová, Mária Zuzulová, Jana Jarčušková, Miriam Mikušová, Ingrid Kultánová,
Lucia Májovská

Onkologický ústav sv. Alžbety, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Bratislava

veronika.mrazova@ousa.sk

SÚHRN

Fagocytárne neutrofilné granulocyty patria medzi prvé imunitné bunky aktívne v miestach infekcie a tvoria dôležitú obranu prvej línie proti inváziám mikroorganizmov. Vrodené imunitné defekty týkajúce sa týchto fagocytov môžu byť spôsobené zníženým počtom alebo funkciou neutrofilov. Moderná laboratórna diagnostika porúch fagocytózy využíva pomocou prietokovej cytometrie funkčný test fagocytózy DHR123 (dihydrorodamín 123). Test je vhodný na hodnotenie X-viazanej a autozomálne recesívnej formy chronickej granulomatóznej choroby (CGD), pri deficite myeloperoxidázy a aj pri monitorovaní funkcie nikotínamid adenín-dinukleotid-fosfátu (NADPH). U detských pacientov sa využíva v rámci diferenciálnej diagnostiky ako nutnosť na vylúčenie život ohrozujúcich imunodeficitov.

Pomocou prietokovej cytometrie sa stanoví fagocytárna aktivita neutrofilných granulocytov po ich stimulácii inaktivovanými baktériami *E. coli* a následne sa meria respiračné (oxidačné) vzplanutie z plnej krvi. Za prítomnosti substrátu dihydrorodamín 123 (DHR123), ktorý sa oxiduje na fluoresčencný rhodamin 123 sa určuje percento neutrofilných granulocytov, ktoré produkujú voľné kyslíkové radikály v priebehu respiračného vzplanutia.

Cieľom našej práce bolo vylúčiť život ohrozujúcich imunodeficitov u detských pacientov pomocou testu

funkčnej fagocytárnej aktivity neutrofilných granulocytov testom FagoFlowEx od firmy Exbio.

Náš súbor obsahoval 20 detských pacientov. Metódou prietokovej cytometrie sme im vyšetrili funkčnú fagocytárnu aktivitu neutrofilných granulocytov testom FagoFlowEx. U jedného pacienta sme zaznamenali chronickú granulomatóznou chorobu, ktorú mal následne potvrdenú aj indikujúcim lekárom.

Funkčný test fagocytózy DHR123 (dihydrorodamín 123) je v modernej laboratórnej diagnostike porúch fagocytózy neoddeliteľnou súčasťou každodenného testovania v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie. Umožňuje nám zachytiť detských pacientov s ťažkými imunodeficitmi, ktoré môžu byť život ohrozujúce.

Kľúčové slová: fagocytóza; imunodeficiencie; prietoková cytometria

ABSTRACT

Phagocytic neutrophil granulocytes are among the first immune cells active at sites of infection, forming an important first-line defense against invading microorganisms. Congenital immune defects concerning these phagocytes may be due to reduced neutrophil numbers or function. Modern laboratory diagnostics of phagocytosis disorders use the functional phagocytosis test

DHR123 (dihydrorhodamine 123) by means of flow cytometry. The test is suitable for evaluating the X-linked and autosomal recessive form of chronic granulomatous disease (CGD), with myeloperoxidase deficiency and also for monitoring the function of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH). In pediatric patients, it is used as part of differential diagnosis as a necessity to rule out life-threatening immunodeficiencies.

Using flow cytometry, the phagocytic activity of neutrophil granulocytes is determined after their stimulation with inactivated E. coli bacteria, and then the respiratory (oxidative) burst from whole blood is measured. In the presence of the substrate dihydrorhodamine 123 (DHR123), which is oxidized to fluorescent rhodamine 123, we determine the percentage of neutrophil granulocytes that produce free oxygen radicals during the respiratory burst.

The goal of our work was to rule out life-threatening immunodeficiencies in pediatric patients using the test of

functional phagocytic activity of neutrophil granulocytes using the FagoFlowEx test from Exbio.

Our file included 20 pediatric patients. Using the flow cytometry method, we examined the functional phagocytic activity of neutrophil granulocytes using the FagoFlowEx test. In one patient, we recorded chronic granulomatous disease, which was subsequently confirmed by the referring doctor.

The functional phagocytosis test DHR123 (dihydrorhodamine 123) is an integral part of daily testing in the laboratory of clinical immunology and allergology in the modern laboratory diagnosis of phagocytosis disorders. It allows us to capture pediatric patients with severe immunodeficiencies that can be life-threatening.

Key words: phagocytosis; immunodeficiency; flow cytometry